

Комплексное развитие территориальных систем и повышение эффективности регионального управления в условиях цифровизации экономики. 2023. С. 187-196.

Integrated development of territorial systems and improving the efficiency of regional management in the context of digitalization of the economy. 2023. P. 187-196.

Научная статья
УДК 331.52

Рынок труда в лабиринтах современности

Марина Руслановна Богатырева^{1✉}, Антон Юрьевич Смирнов²,

¹Уфимский университет науки и технологий,

Уфа, Россия

²Центр научных исследований в сфере профориентации и психологии труда

Москва, Россия

¹bmari78@mail.ru✉

²smirnov@navigatum.ru

Аннотация. Освещена структура занятых за III квартал 2022 годы как по половозрастным категориям, так и по уровню образования; далее, внимание было уделено анализу соискателей работы на рынке труда, согласно онлайн-мониторингу Центра научных исследований, в сфере профориентации и психологии труда с использованием специальной лингвистической онтологии Магуча и по данным портала «Работа в России»; дана оценка зарплатным ожиданиям соискателей, как оказалось, что она в вакансиях работодателей совсем не соответствует их ожиданиям.

Ключевые слова: труд, рынок труда, образование, квалификация, диплом специалиста, работодатель, трудоустройство

Original article

The labor market in the labyrinths of modernity

© Богатырёва М.Р.; Смирнов А.Ю., 2023

Bogatyreva Marina R.^{1✉}, Smirnov Anton Yu.²

¹Ufa University of Science and Technology

Russia, Ufa

²Center for Scientific Research in the field of career guidance and labor psychology

Russia, Moscow

autonomous non-profit

¹bmari78@mail.ru ✉

²smirnov@navigatum.ru

Annotation. The structure of employees for the third quarter of 2022 is highlighted, both by gender and age categories and by level of education; further, attention was paid to the analysis of job seekers in the labor market, according to the online monitoring of the Center for Scientific Research, in the field of career guidance and labor psychology using a special linguistic ontology of Maguch and according to the portal «Work in Russia»; the salary expectations of applicants are assessed, as it turned out that it does not meet their expectations at all in the vacancies of employers.

Keywords: labor, labor market, education, qualification, specialist diploma, employer, employment

Введение. «Исследование возможностей и перспектив развития современной экономики России требует предметного анализа ее трудовых ресурсов – их структуры, численности, динамики, качественных характеристик и изменения роли в трансформационных процессах, охватывающих экономику, рынок труда и все стороны жизни общества» [1].

Во все времена ситуация на современном рынке труда волнует едва ли не каждого человека, вступившего во взрослую жизнь, закончившего учебное заведение и пытающегося найти применение полученным знаниям. По мнению Уткиной В. А.: «трудовые ресурсы – это дееспособные люди, которые благодаря приобретённому образованию, способностью общаться с другими людьми, и другими присущим человеку навыкам осуществляют нахождение компании на рынке. Основу трудовых ресурсов составляет экономически активное население страны, а это значит, что в трудовые ресурсы входят не только занятые люди, которые уже занимают какую-либо должность

в организации, но и безработные люди, которые ввиду различных факторов, будь то низкая образованность человека или сложность адаптации человека к коллективу, не могут найти подходящую себе работу, а в периоды кризиса – не могут найти работу вообще» [2].

Основная часть. «Занятость следует рассматривать как специфический индикатор состояния экономики страны, уровня национального благополучия, фактор социальной стабильности общества. Трудовой потенциал общества, региона, отдельно взятой личности может быть реализован лишь в условиях нормальной занятости работников» [10].

Рассмотрим структуру занятого населения по полу, возрасту и уровню образования.

По данным Росстата [4] число занятых в народном хозяйстве за III квартал 2022 г. составляет 71,9 млн. человек, из них мужчин – 51,32%.

Рисунок 1 – Структура занятых по возрастным категориям, III квартал 2022 г., в %

Данные статистики показывают, что наиболее высокая доля приходится на возрастные категории от 30 до 34 лет и 35 до 39 лет – 15% в каждой группе занятых. Ещё в двух группах от 40 до 49 лет показатель варьируется в промежутке 13-14%. В группе от 20 до 24 лет занятых наблюдается всего 5%, это связано с тем, что молодые люди в этом возрасте отдают предпочтение учебе. В группах после 55 лет показатель занятых ниже, в связи с приближением к пенсионному возрасту.

Далее рассмотрим структуру занятых в соотношении числа занятых по категориям с разным уровнем образования, как для мужчин, так и женщин, рис. 2.

Рисунок 2 – Структура занятых по уровню образования и полу, III квартал 2022 г., (чел.)

Данные рисунка наглядно демонстрируют, что занятых женщин с высшим и средним профессиональным образованием больше, чем занятых мужчин в этой категории. Численность же занятых мужчин, как мы видим преобладает в группах с основным общим и начальным профессиональным уровнем образования.

Проанализируем ситуацию с соискателями рынке труда по информации Центра научных исследований в сфере профориентации и психологии труда, на основе ежемесячных отчетов по рынку труда [5]. В рамках проекта «Цифровая модель рынка труда» они проводят онлайн-мониторинг с использованием специальной лингвистической онтологии Магуча [6], обеспечивающей машинное чтение вакансий и резюме с портала «Работа в России» [7,8,9].

Рисунок 3 отражает половозрастную структуру соискателей работы за ноябрь 2022 г. [5]

Рисунок 3 – Структура соискателей по половозрастным категориям, ноябрь 2022 г., (чел.)

Наиболее высокая доля соискателей работы приходится на возрастные категории от 28 до 35 лет (27% женщин и 23% мужчин), от 36 до 45 лет (30% женщин и 27% мужчин) и от 46 до 55 лет (по 18% женщин и мужчин) в каждой группе занятых. На возрастную категорию от 23 до 27 лет приходится доля соискателей 11% среди женщин и 9% среди мужчин, в категории от 18 до 22 лет всего 5% и мужчин и женщин, почти также, как и в категории до 18 лет (4% женщин и 5% мужчин). Примечательно, что в категории от 56 до 70 лет соискателей мужчин 13%, а женщин лишь 5%, с 55 лет, численность соискателей стремительно снижается и среди мужчин, и среди женщин в связи с достижением ими пенсионного возраста.

Рассмотрим структуру соискателей работы с разным уровнем образования как для мужчин, так и женщин (рис. 4).

Рисунок 4 – Структура соискателей по уровню образования и полу, ноябрь 2022 г., (чел.)

Как видно из данных рисунка соискателей работы женщин с высшим образованием в 2 раза больше, чем мужчин. Картина со средне-профессиональным образованием также отображает превышение числа женщин над мужчинами на 20%, со средним-общим образованием незначительно больше мужчин-соискателей работы, не указали образование вообще, как мужчины, так и женщины чуть больше трети из общей выборки.

Далее рассмотрим зарплатные ожидания соискателей работы все по тому же онлайн-мониторингу Центра научных исследований в сфере профориентации и психологии труда с использованием специальной лингвистической онтологии Магуча [6,7,8], (рис.5).

Рисунок 5 – Зарплатные ожидания соискателей в зависимости от пола, ноябрь 2022 г., (чел.)

Данные демонстрируют в целом различия в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин. Причем, ожидания мужчин работать за большую зарплату выглядят более оптимистично. Так, например, свою готовность работать за зарплату от 10 000 до 30 000 рублей выражают 71% женщин и лишь 53% мужчин. 30% мужчин и 20% женщин хотят работать за зарплату от 31 000 до 50 000 рублей, от 51 000 до 100 000 рублей указывают 13% мужчин и лишь 5% женщин, свыше 100 000 рублей указывают в своих резюме лишь 0,5% женщин и почти 2 % мужчин от общего числа соискателей работы.

Анализ вакансий в соответствие с онлайн-мониторингом Центра научных исследований в сфере профориентации и психологии труда с использованием специальной лингвистической онтологии Магуча [6,7,8] по данным портала «Работа в России» показывает, что заработная плата, предлагаемая работодателями, не совсем соответствует ожиданиям соискателей и составляет 32024,52 рублей (средняя по России). Причем, в зависимости от региона она варьируется в среднем от 18983,84 рублей (республика Дагестан) до 91187,04 рублей (Ненецкий автономный округ) [9].

Заключение. Проблемы социально-трудовых отношений на рынке труда России продолжают волновать исследователей и в посткризисный период. Аналитики, в первую очередь, отмечают: «в 2021-2022годах наблюдается несбалансированность занятости населения, отсутствие структуры распределения трудовых ресурсов, при этом эксперты обращают внимание на следующие явления:

1) нехватка рабочих и специалистов в отраслях, где нужны выпускники технических вузов, училищ и техникумов;

2) уровень безработицы продолжает расти в некоторых регионах, а где-то снижаться;

3) ценится работник с высокой квалификацией и профессиональной подготовкой, что положительно влияет на увеличение числа молодых людей, которые идут учиться;

4) на работу будут приходиться сотрудники, обладающие качественными знаниями и практическими навыками, но для этого работодателям придется адаптироваться к новым реалиям рынка труда, так как увеличивается продолжительность обучения, и трудовая активная деятельность начинается гораздо позже;

5) работники получают возможность искать ту занятость, которая будет полностью соответствовать их квалификации и пожеланиям;

б) руководители компаний и предприниматели уже стремятся получать не быструю прибыль, а стойкие доходы, что положительно влияет на фирмы и предприятия в условиях растущей конкуренции;

7) активизация процессов по роботизации и автоматизации производства, компаний, предприятий и одновременно с этим происходит масштабное внедрение цифровых технологий;

8) происходит слияние профессий, переход одной сферы занятости в другую;

9) наблюдается острая нехватка медицинского персонала: врачей, медсестер, санитаров, особенно это ощущается в удаленных регионах страны, в сельской местности и мегаполисах» [3].

В то же время «отмечаются положительные тенденции, которые характеризуются структурными изменениями, но отсутствие баланса между требуемыми и существующими специалистами мешает экономике выйти из состояния стагнации окончательно.

Это отражает и безработица, которая в одних регионах уменьшается, а в других увеличивается на несколько процентов. Подобная ситуация свидетельствует о том, что массовой безработицы в РФ нет, она носит, как и раньше, региональный характер.

Рынку труда в 2022 году мешают развиваться такие факторы:

1. Возрастная дискриминация. Работодатели снижают зарплаты людям, которые переступили пенсионный порог или находятся рядом с ним;

2. Дискриминация по опыту работы. Молодые специалисты не могут получать достойную зарплату, поскольку руководители не готовы платить людям без опыта столько, сколько специалистам с опытом.

3. Люди не хотят работать в бюджетных организациях;

4. Сокращение числа работников через оптимизацию с одновременным наделением других сотрудников более широкими обязанностями.

5. В зоне риска постоянно находятся медики, учителя, воспитатели, преподаватели, продавцы, кассиры, бухгалтеры» [3].

Список литературы

1. Колесникова, О.А., Маслова, Е.В., Околелых, И.В. Проблемы трудовых ресурсов: дефицит, сдвиги в структуре, парадоксы старения

// Социально-трудовые исследования. – 2022. – №2 (47). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-trudovyh-resursov-defitsit-sdvigi-v-strukture-paradoksy-stareniya>

2. Уткина, В. А. Трудовые ресурсы: структура и состав / В. А. Уткина, Е. В. Емшанова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 10 (114). – С. 911-914. – URL: <https://moluch.ru/archive/114/30216/>

3. Рынок труда в России – URL: <https://visasam.ru/russia/rabotavrf/rynok-truda-v-rossii.html>

4. Итоги выборочного обследования рабочей силы – URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265>

5. Индикаторы и показатели рынка труда для работодателей и соискателей – URL: <https://crcg.ru/>

6. Программное обеспечение «Магуча» для машинного чтения вакансий и резюме современного рынка труда – URL: <https://magucha.ru/>

7. Отчет по рынку труда за ноябрь 2022 – URL: <https://rutrud.com/category/данные-по-рынку-труда/>

8. Работа в России – Общероссийская база вакансий и резюме – URL: <https://trudvsem.ru/>

9. Якшибаева, Г. В. Особенности формирования занятости населения в Республике Башкортостан / Г. В. Якшибаева // Вопросы региональной экономики. – 2013. – № 2(15). – С. 94-100.

References

1. Kolesnikova, O.A., Maslova, E.V., Okolelykh, I.V. Problems of labor resources: deficit, shifts in structure, paradoxes of aging // Social and labor research. – 2022. – № 2 (47). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-trudovyh-resursov-defitsit-sdvigi-v-strukture-paradoksy-stareniya>

2. Utkina, V. A. Labor resources: structure and composition / V. A. Utkina, E. V. Emshanova. – Text: direct // Young scientist. – 2016. – № 10 (114). – pp. 911-914. – URL: <https://moluch.ru/archive/114/30216/>

3. Labor market in Russia – URL: <https://visasam.ru/russia/rabotavrf/rynok-truda-v-rossii.html>

4. Results of a sample labor force survey – URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265>

5. Indicators and indicators of the labor market for employers and job seekers – URL: <https://crcg.ru/>

6. Magucha software for machine reading of vacancies and summaries of the modern labor market - URL: <https://magucha.ru/>

7. November 2022 Labor Market Report – URL: <https://rutrud.com/category/данные-по-рынку-труда/>

8. Work in Russia - All-Russian database of vacancies and resumes - URL: <https://trudvsem.ru/>

9. Yakshibaeva, GV Peculiarities of population employment formation in the Republic of Bashkortostan / GV Yakshibaeva // Issues of regional economy. – 2013. – № 2 (15). – P. 94-100.

Информация об авторах

М.Р. Богатырёва – канд. социол. наук, доц., доцент кафедры проектного менеджмента и бизнес-администрирования

А.Ю. Смирнов – генеральный директор Центра научных исследований в сфере профориентации и психологии труда

Information about the authors

M.R. Bogatyryova – Ph.D. sociological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Project Management and Business Administration

A.Yu. Smirnov – General Director of the Center for Scientific Research in Career Guidance and Labor Psychology

Статья поступила в редакцию 14.12.2022; одобрена после рецензирования 16.01.2023; принята к публикации 19.05.2023.

The article was submitted 14.12.2022; approved after reviewing 16.01.2023; accepted for publication 19.05.2023.